

LUCREZIA

NEGRETTI JACOPO DETTO JACOPO PALMA IL VECCHIO

(Serina 1480 ca. - Venezia 1528)

INVENTARIO: 106

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

Ricordato nel 1650 da Iacomo Manilli, che lo assegnava erroneamente a Tiziano, il dipinto è citato nell'inventario della collezione Borghese del 1693 sempre come opera di Tiziano (Della Pergola 1964, p. 224). Il riferimento al Vecellio viene riportato nell'inventario Fidecommissario del 1833, mentre Piancastelli (1891) lo elencava più genericamente come "scuola veneta". Fu debitamente restituito a Palma il Vecchio da Morelli (1897) con una datazione intorno al 1510-1514. L'ascrizione al pittore e la collocazione nella fase giovanile della sua attività furono accolti dalla critica successiva, ad eccezione di Berenson (1906, p. 119), che la considerava opera eseguita in età matura, e di Gombosi (1937), il quale proponeva una datazione verso il 1520. Della Pergola (1955, p. 125) ne escludeva un'esecuzione posteriore al 1515 indicandola, tra le varie repliche del soggetto, come "non [...] tra le migliori". Mariacher (1968; 1975) collocava il dipinto dopo le *Tre sorelle* di Dresda, spingendo la datazione al 1518-1520, seguito da Rylands (1988), che la datava nella seconda metà degli anni Venti parlando di "mechanical execution" e suggerendo un intervento della bottega. Coliva (1994) la considerava databile verso il 1510. Più di recente Savy (2013) ne ha evidenziato la derivazione da modelli tizianeschi quali ad esempio la *Vanità* presso l'Alte Pinakothek di Monaco e Belotti (2015, p. 132) l'ha inserita tra le opere appartenenti alla fase matura, datandola al 1525-1528.

L'opera raffigura la matrona romana Lucrezia, moglie di Tarquinio Collatino, che scelse di suicidarsi per sottrarsi al disonore dopo aver subito violenza da Tarquinio il Superbo. La giovane donna tiene in pugno l'arma con cui porrà fine alla propria vita e fissa lo spettatore con un'espressione pacata che neutralizza il dramma dell'episodio. L'opera rientra in un filone inaugurato da Tiziano e divenuto assai di moda, ovvero quello della rappresentazione di figure femminili a mezzo busto, talvolta identificabili per l'attributo che le accompagna, accomunate da fattezze fisiche rispondenti a una bellezza florida e sensuale. Palma interpreta il nuovo genere di matrice tizianesca in dipinti luminosi e dalle superfici smaltate, dove il soggetto rivolge lo sguardo verso l'osservatore con esplicita attitudine d'invito, come nel caso della *Lucrezia Borghese*.

Elisa Martini

BIBLIOGRAFIA

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 109
- J. Burckhardt, *Der Cicerone*, III, Leipzig 1869, p. 925
- A. Woltmann, K. Woermann, *Geschichte der Malerei*, Leipzig 1882, p. 734
- P. Locatelli, *Notizie intorno a Giacomo Palmi il Vecchio*, Bergamo 1890, p. 64
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in *Archivio Galleria Borghese*, 1891, p. 63
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 87
- G. Morelli, *Della Pittura Italiana. Studi Storici Critici: Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, Milano 1897, p. 243
- E. Modigliani, *The Borghese Museum and Gallery*, in "Connoisseur", II, 1902, p. 175
- B. Berenson, *The Venetian painters of the Renaissance: with an index to their works*, New York 1906, p. 119
- M.E. Phillips, *The Venetian School of Painting*, London 1912, p. 196
- R. Longhi, *Cartella tizianesca*, in "Vita Artistica", II, 1927, p. 218
- W. Suida, *Rivendicazioni a Tiziano*, in "Vita Artistica", II, 1927, p. 209
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 187
- A. Spahn, *Palma Vecchio*, Leipzig 1932, pp. 39, 43, 48, 123
- A. De Rinaldis, *La R. Galleria Borghese in Roma*, Roma 1935, p. 49
- G. Gombosi, *Palma Vecchio: des Meisters Gemälde und Zeichnungen in 195 Abbildungen* (Klassiker der Kunst in Gesamtausgaben; 38), Stuttgart 1937, p. 80
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 125, n. 226, tav. 225
- B. Berenson, *Italian pictures of the Renaissance. A list of the principal artists and their works with an index of places. Venetian School*, 2 voll., London 1957, I, p. 125
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693* (I), in "Arte Antica e Moderna", XXV, 1964, p. 224, n. 88
- R. Longhi, *Edizione delle opere complete. II. Saggi e ricerche 1925-1928*, 2 voll., Firenze 1967, I, p. 338
- G. Mariacher, *Palma il Vecchio*, Milano 1968, p. 72, n. 47
- G. Mariacher, *Jacopo Negretti detto Palma il Vecchio*, in *I pittori bergamaschi: dal XIII al XIX secolo. Il Cinquecento*, I, Bergamo 1975, p. 213, n. 48, p. 234, ill.
- P. Rylands, *Palma il Vecchio: l'opera completa*, Milano 1988, p. 248, n. 88, p. 111
- P. Rylands, *Palma Vecchio*, Cambridge 1992, p. 231, n. 88, pp. 96-97, 105
- A. Coliva, *Galleria Borghese*, Roma 1994, pp. 62-64
- M. Lucco, *Palma Vecchio (rec.)*, "The Burlington Magazine", CXXXVI, 1090, 1994, p. 33
- K. Herrmann Fiore, *Museo e Galleria Borghese. Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 38
- B.M. Savy, *Negretti, Jacopo, detto Palma il Vecchio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 78, 2013
- R. Belotti, S. Milesi, *Palma il Vecchio: la diligente tenerezza del colore*, Bergamo 2015, pp. 58, 132

English version

LUCRETIA

NEGRETTI JACOPO CALLED JACOPO PALMA THE ELDER

(Serina c. 1480 - Venice 1528)

INVENTORY: 106

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

Mentioned in 1650 by Iacomo Manilli, who erroneously attributed it to Titian, the painting is

mentioned in the inventory of the Borghese collection in 1693 again as a work by Titian (Della Pergola 1964, p. 224). The reference to Vecellio is reported in the Fideicommissary Inventory of 1833, while Piancastelli (1891) listed it more generically as a "Venetian school". The attribution was duly returned to Palma il Vecchio by Morelli (1897) with a date around 1510-1514. The attribution to the painter and the dating to the early stage of his career were accepted by later critics, with the exception of Berenson (1906, p. 119), who considered it to be a mature work, and Gombosi (1937), who proposed a date around 1520. Della Pergola (1955, p. 125) ruled out its completion after 1515, indicating it, among the various replicas of the subject, as "not [...] among the best". Mariacher (1968; 1975) dated the painting to after the Dresden *Three Sisters*, pushing the date to 1518-1520, followed by Rylands (1988), who dated it to the second half of the 1520s speaking of "mechanical execution" and suggesting an involvement on the part of the workshop.

Coliva (1994) thought it could be dated to around 1510. More recently, Savy (2013) has pointed out its derivation from models by Titian, such as the *Vanity* in the Alte Pinakothek in Munich, and Belotti (2015, p. 132) has included it among the works belonging to the mature phase, dating it to 1525-1528.

The work depicts the Roman matron Lucretia, wife of Tarquinius Collatinus, who chose to commit suicide in order to escape dishonour after being raped by the son of Tarquinius the Proud. The young woman holds the weapon she is about to use to end her life and stares at the viewer with a calm expression that neutralises the drama of the episode. The work is part of a trend introduced by Titian and which became very fashionable, namely, representing female figures in half-length, sometimes identifiable by the attribute that accompanies them. They share physical features that reflect a florid and sensual beauty. Palma interprets the new genre in the style of Titian in luminous paintings with glazed surfaces, where the subject turns her gaze towards the viewer with an attitude that is an explicit invitation, as with the Borghese *Lucretia*.

Elisa Martini

BIBLIOGRAPHY

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 109
- J. Burckhardt, *Der Cicerone*, III, Leipzig 1869, p. 925
- A. Woltmann, K. Woermann, *Geschichte der Malerei*, Leipzig 1882, p. 734
- P. Locatelli, *Notizie intorno a Giacomo Palmi il Vecchio*, Bergamo 1890, p. 64
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 63
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 87
- G. Morelli, *Della Pittura Italiana. Studi Storici Critici: Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, Milano 1897, p. 243
- E. Modigliani, *The Borghese Museum and Gallery*, in "Connoisseur", II, 1902, p. 175
- B. Berenson, *The Venetian painters of the Renaissance: with an index to their works*, New York 1906, p. 119
- M.E. Phillips, *The Venetian School of Painting*, London 1912, p. 196
- R. Longhi, *Cartella tizianesca*, in "Vita Artistica", II, 1927, p. 218
- W. Suida, *Rivendicazioni a Tiziano*, in "Vita Artistica", II, 1927, p. 209
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 187
- A. Spahn, *Palma Vecchio*, Leipzig 1932, pp. 39, 43, 48, 123
- A. De Rinaldis, *La R. Galleria Borghese in Roma*, Roma 1935, p. 49
- G. Gombosi, *Palma Vecchio: des Meisters Gemälde und Zeichnungen in 195 Abbildungen* (Klassiker der Kunst in Gesamtausgaben; 38), Stuttgart 1937, p. 80
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 125, n. 226, tav. 225
- B. Berenson, *Italian pictures of the Renaissance. A list of the principal artists and their works with an index of places. Venetian School*, 2 voll., London 1957, I, p. 125
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693* (I), in "Arte Antica e Moderna", XXV, 1964, p. 224,

n. 88

- R. Longhi, *Edizione delle opere complete. II. Saggi e ricerche 1925-1928*, 2 voll., Firenze 1967, I, p. 338
- G. Mariacher, *Palma il Vecchio*, Milano 1968, p. 72, n. 47
- G. Mariacher, *Jacopo Negretti detto Palma il Vecchio*, in *I pittori bergamaschi: dal XIII al XIX secolo. Il Cinquecento*, I, Bergamo 1975, p. 213, n. 48, p. 234, ill.
- P. Rylands, *Palma il Vecchio: l'opera completa*, Milano 1988, p. 248, n. 88, p. 111
- P. Rylands, *Palma Vecchio*, Cambridge 1992, p. 231, n. 88, pp. 96-97, 105
- A. Coliva, *Galleria Borghese*, Roma 1994, pp. 62-64
- M. Lucco, *Palma Vecchio (rec.)*, "The Burlington Magazine", CXXXVI, 1090, 1994, p. 33
- K. Herrmann Fiore, *Museo e Galleria Borghese. Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 38
- B.M. Savy, *Negretti, Jacopo, detto Palma il Vecchio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 78, 2013
- R. Belotti, S. Milesi, *Palma il Vecchio: la diligente tenerezza del colore*, Bergamo 2015, pp. 58, 132

